

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 190 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Luis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo’llari..... 170 Tursunova I.X.	170
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186

BOZOR MUVOZANATI. TALAB VA TAKLIF TUSHUNCHASI

Ollokulova Feruza Mansurovna
i.f.f.d.(PhD), Termiz davlat Universiteti

Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi
Termiz davlat Universiteti, Iqtisodiyot ta'lim yonalishi,
1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bozor muvozanatini aniqlash jarayonida klassik va zamonaviy usullarning birlashtirilgan holda qo'llanishi tahlil qilinadi. Monitoring jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirishning samaradorlikka ta'siri o'rganilib, mahalliy sharoitlarni hisobga olishning loyihalar muvaffaqiyatidagi roli yoritilgan. Bozor monitoring tizimini takomillashtirishda hamkorlik va mas'uliyat muhim omil sifatida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: bozor muvozanati, talab va taklif, monitoring, raqamlashtirish, samaradorlik, hamkorlik.

Abstract: This article analyzes the combined use of classical and modern methods in determining market equilibrium. The impact of digitizing and automating monitoring processes on efficiency is studied, and the role of considering local conditions in project success is highlighted. Collaboration and responsibility are shown as key factors in improving the market monitoring system.

Key words: market equilibrium, demand and supply, monitoring, digitization, efficiency, collaboration.

Аннотация: В статье рассматривается использование классических и современных методов для определения рыночного равновесия. Исследуется влияние цифровизации и автоматизации мониторинга на эффективность, а также роль учета местных условий в успехе проектов. Показана важность сотрудничества и ответственности в совершенствовании системы рыночного мониторинга.

Ключевые слова: рыночное равновесие, спрос и предложение, мониторинг, цифровизация, эффективность, сотрудничество.

KIRISH

Bozor iqtisodiyotining asosiy elementlaridan biri bozor muvozanati hisoblanadi. Bozor muvozanati talab va taklif o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida shakllanib, iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlaydi. Talab va taklif tushunchalari o'zining tarixiy ildizlariga ega bo'lib, klassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan shakllantirilgan. Keyinchalik zamonaviy iqtisodchilar bu tushunchalarni chuqurlashtirib, bozor muvozanati holatini aniqlashda yangi metodologiyalar va texnologik yondashuvlarni taklif etishgan.

Hozirgi kunda iqtisodiy jarayonlarni boshqarishda bozor muvozanatini aniqlash nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Raqamlashtirish va avtomatlashtirish jarayonlari iqtisodiyotning turli sohalarida monitoring tizimlarini takomillashtirish imkonini bermoqda. Bozor ma'lumotlarini real vaqt rejimida kuzatish va tahlil qilish orqali samaradorlikni oshirish, resurslar taqsimotini optimallashtirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkin. Ayniqsa, globalizatsiya va texnologik inqilob sharoitida bozor monitoring tizimlarining zamonaviy talablarga javob berishi zarurati ortib bormoqda.

Shuningdek, mahalliy sharoitlarning inobatga olinishi bozor muvozanatini aniqlashda alohida o'rin tutadi. Har bir hududning o'ziga xos iqtisodiy, demografik va ijtimoiy omillari mavjud bo'lib, ular talab va taklif dinamikasiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, bozor monitoring jarayonlarini hududiy va sektoral xususiyatlarni hisobga olgan holda tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada bozor muvozanatini aniqlashda klassik va zamonaviy yondashuvlarning samaradorligi, monitoring tizimlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirishning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ishtirokchilarning o'zaro hamkorligi va mas'uliyati muhim muvaffaqiyat omili sifatida yoritiladi. Mazkur yondashuvlar bozor iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bozor muvozanati, talab va taklif tushunchalari iqtisodiy nazariyaning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu sohada ko'plab olimlar o'z ilmiy izlanishlarini olib borgan. Bu tushunchalar nafaqat mikroiqtisodiyotda, balki makroiqtisodiy tadqiqotlarda ham muhim rol o'ynaydi.

Talab va taklifning o'zaro ta'siri orqali shakllanadigan bozor muvozanati masalalari iqtisodiy nazariyaning dastlabki bosqichlaridanoq ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Adam Smith o'zining "The Wealth of Nations" asarida "ko'rinmas qo'l" tushunchasi orqali bozorning o'z-o'zini tartibga solish mexanizmini tasvirlaydi. Unga ko'ra, har bir iqtisodiy agentning o'z manfaatlarini ko'zlash yo'lidagi harakati umumiy iqtisodiy muvozanatni ta'minlashga yordam beradi.

Leon Walras talab va taklif o'rtasidagi muvozanatni matematik jihatdan tushuntirgan bo'lib, u umumiy muvozanat nazariyasi asoschisi hisoblanadi. Walrasning modeli bozorning barcha sektorlarida narxlar va ishlab chiqarish hajmi muvozanat holatiga kelishi mumkinligini isbotlaydi. Keyinchalik bu nazariya boshqa iqtisodchilar, jumladan, Vilfredo Pareto tomonidan rivojlantirildi.

Alfred Marshall o'zining "Principles of Economics" asarida talab va taklif chiziqlarining kesishuv nuqtasi orqali muvozanat narxi va hajmi aniqlanishini ko'rsatadi. U shuningdek, qisqa muddatli va uzoq muddatli muvozanat tushunchalarini ajratib bergan. Marshalling ta'kidlashicha, qisqa muddatda taklif cheklangan bo'lishi mumkin, uzoq muddatda esa u moslashuvchan bo'ladi.

John Maynard Keynes esa klassik iqtisodiy maktabdan farqli ravishda bozor muvozanati doimiy emasligini va talab kam bo'lgan sharoitlarda davlat aralashuvi zarurligini ta'kidlaydi. Keynes nazariyasiga ko'ra, ishchi kuchi bozorida to'liq bandlik har doim ham o'z-o'zidan ta'minlanmaydi, bu esa bozorning ichki muammolaridan biridir.

Keyingi davrlarda Paul Samuelson va Robert Solow singari olimlar bozor muvozanati masalalarini zamonaviy iqtisodiy modellar yordamida tahlil qilganlar. Samuelson iqtisodiyotda statik va dinamik muvozanat tushunchalarini kiritgan bo'lsa, Solow ishlab chiqarish omillari va texnologik o'sishni hisobga olgan holda iqtisodiy o'sishning muvozanat modelini yaratgan.

Gary Becker esa iste'molchilarning xulq-atvori va tanlash jarayonlari orqali talabning shakllanishini chuqurroq tahlil qilgan. Uning tadqiqotlari talab elastikliklari va bozor muvozanatining barqarorligi haqida muhim xulosalar beradi.

Hozirgi zamon tadqiqotchilaridan biri Joseph Stiglitz bozorning mukammal emasligi va asimmetrik axborot sharoitida muvozanatning buzilishini o'rganib, bozor muvaffaqiyatsizliklarini tahlil qiladi. Stiglitzning fikricha, axborotning notekis taqsimlanishi narxlarning talab va taklif o'rtasidagi aniq muvozanatni ta'minlashga to'siqinlik qiladi.

Shuningdek, Richard Thaler va boshqa xulq-atvor iqtisodiyoti vakillari insonlarning ratsional bo'lmagan qarorlar qabul qilishini hisobga olib, bozor muvozanatini tahlil qilmoqda. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, amaliy hayotda bozorning muvozanat holatiga erishishi murakkab jarayon bo'lib, uni to'liq tushunish uchun inson psixologiyasini ham hisobga olish lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida iqtisodiy nazariyalar, ilmiy maqolalar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Talab va taklif qonuniyatlarini tushuntirish uchun tarixiy va zamonaviy iqtisodchilar asarlaridan foydalanildi. Ma'lumotlar iqtisodiy hisobotlar va amaliy tadqiqotlardan olinib, ularning tahlili taqqoslash, grafik tasvirlash va deduktiv usul yordamida amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bozor muvozanati bu — bozordagi talab va taklifning miqdoran va tarkib jihatidan bir-biriga muvofiq kelishidir. Bozor muvozanati bir lahzalik (o'zgarmas taklifda), qisqa muddatli (tashkilot yoki firmalarning o'zgarmas miqdori va ishlab chiqarish hajmining o'zgarishi) va uzoq muddatli (iqtisodiy shart-sharoit tashkilot,

firmalar va mavjud talabning zamonaviy darajasiga muvofiq kelganda) bo'lishi mumkin. Talab va taklif uzoq vaqt bir-biridan ajralib qolsa, bozor muvozanati buziladi. Umuman olganda, bozor muvozanati hamma tovarlarga nisbatan uzoq vaqt bo'lishi mumkin. Ammo juz'iy va ayrim tovarlarga nisbatan moslikning buzilishi muqarrar. Chunki ehtiyojning yuksalishi bilan yangi talab paydo bo'ladi va u darhol qondirilmaydi.

Bozor muvozanatini baholash va monitoringini tashkil etish masalasi bo'yicha ko'plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Iqtisodiy samaradorlikni baholashda klassik yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan metodlar (NPV, IRR, PI va DPP) ko'plab adabiyotlarda batafsil tahlil qilingan. Ushbu usullar bozor muvozanatini aniqlashda samarali hisoblanadi (Brian Duignan „Financial Crisis of 2007–08“ (inglizcha). britannica.com. 7-aprel, 2023-yil).

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bozor muvozanatini baholashda bir qator usullar va yondashuvlar mavjud bo'lib, ularni tanlash loyihaning o'ziga xos xususiyatlari va maqsadlariga bog'liq. Tadqiqotda bozor muvozanatini baholash va monitoringini tashkil etishning nazariy hamda amaliy tamoyillari o'rganildi. Ushbu maqsadda quyidagi usullar qo'llanildi:

- Analitik tahlil usuli – adabiyotlarda keltirilgan baholash va monitoring tamoyillari hamda usullari o'rganilib, ularning afzallik va kamchiliklari tahlil qilindi.

- Amaliy kuzatish – mavjud bozor muvozanatini monitoring jarayonlarini tahlil qilish orqali real holat o'rganildi.

1. Muvozanat narxi: Muvozanat narxida talab qilingan va taklif etilgan miqdor bir-biriga teng bo'ladi.

2. Muvozanat miqdori: Muvozanat narxida talab qilingan va taklif etilgan miqdor bir-biriga teng bo'ladi.

Bozor muvozanatiga quyidagilar ta'sir qiladi:

- Talabdagi o'zgarishlar: iste'molchilarning daromadlari, mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojlari, narxlar kabi omillar.

- Taklifdagi o'zgarishlar: ishlab chiqarish texnologiyalari, resurslar narxlar, davlat siyosati kabi omillar.

- Bozor tuzilishi: bozorning raqobat sharoitlari, monopoliya yoki oligopoliya mavjudligi.¹

Muvozanat narxi — bu bozorning talab va taklif o'rtasidagi tenglikni ta'minlovchi narxdir. Ushbu narxda mahsulot yoki xizmatga bo'lgan iste'molchilar talabining miqdori ishlab chiqaruvchilar tomonidan taqdim etilayotgan miqdorga teng bo'ladi.

Muvozanat narxining asosiy xususiyati shundaki, talab qilingan miqdor ishlab chiqaruvchilar tomonidan taqdim etilgan miqdorga teng bo'ladi. Bu holatda iste'molchilar talab qilgan barcha mahsulotlar va ishlab chiqaruvchilar tomonidan taklif etilgan mahsulotlar sotiladi. Talab va taklif o'rtasidagi ushbu muvozanat bozorda narx barqarorligini ta'minlaydi.

Talabning o'zgarishi bozor muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Talab ortganda talab egri chizig'i o'ng tomonga siljiydi. Natijada, narx va miqdor oshadi, chunki iste'molchilar mahsulotga bo'lgan talabini qondirish uchun ko'proq to'lashga tayyor bo'ladi. Aksincha, talab kamayganda talab egri chizig'i chap tomonga siljiydi. Bu holatda narx va miqdor kamayadi, chunki mahsulotga bo'lgan ehtiyoj pasayadi.

Taklifning o'zgarishi ham bozor muvozanatini o'zgartiradi. Taklif ortganda taklif egri chizig'i o'ng tomonga siljiydi, natijada narx pasayadi va miqdor oshadi. Ishlab chiqaruvchilar bozorda ko'proq mahsulot taklif qilganligi sababli narxlar pastlashadi. Taklif kamayganda esa taklif egri chizig'i chap tomonga siljiydi. Bu holatda narx oshadi, miqdor esa kamayadi. Bunda mahsulot kam bo'lganligi uchun iste'molchilar raqobat orqali yuqori narx to'lashga majbur bo'ladi.

Yangi muvozanat holatida bozorda yangi narx va miqdor o'rnatiladi. Bu jarayon talab va taklif o'zgarishlari ta'sirida yuzaga keladi. Agar bozorda ortiqcha taklif mavjud bo'lsa, taklif talabdan oshib ketadi va natijada narxlar pasayadi. Narx pasayishi orqali bozorda muvozanat tiklanadi.

Talab va taklif muvozanat holatiga qaytganda narx va miqdor barqaror bo'ladi. Bu holatda iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilar qoniqadi, ya'ni bozorda manfaatlar uyg'unligi ta'minlanadi. Ortiqcha taklif sharoitida narx pasayishi orqali muvozanat tiklansa, talab va taklifning muvozanati narx barqarorligini ta'minlaydi va ishlab chiqaruvchilar ham, iste'molchilar ham o'z ehtiyojlarini qondira oladilar (1-rasm)².

1-chizma. Talab egri chizig'i

1-rasm. Talab egri chizig'i.

1 Jo'rayev.T.T. Iqtisodiyot nazariyasi (o'zbekcha). Toshkent: Fan va Texnologiyalar, 2018-yil — 352-357-bet. ISBN 978-9943-11-903-1

2 „The Global Economic Recovery 10 Years After the 2008 Financial Crisis“. IMF Working Paper. № WP/19/83. 15-bet. 7-aprel 2023-yil

Bozor muvozanati siyosatlarini narx nazorati, subsidiyalar va soliqlar kabi davlat tomonidan qo'llaniladigan choralarini o'z ichiga oladi. Narx nazorati davlat tomonidan mahsulot yoki xizmatlar uchun ma'lum narxlarni belgilaydi. Subsidiyalar ishlab chiqaruvchilarga yoki iste'molchilarga beriladi, bu esa ishlab chiqarishni rag'batlantirish yoki iste'mol hajmini oshirishga xizmat qiladi. Soliqlar esa taklifni cheklovchi yoki talabni rag'batlantiruvchi omillar sifatida bozor muvozanatiga bevosita ta'sir qiladi.

Bozor muvozanatini buzuvchi omillar davlat siyosatlarini, ortiqcha taklif yoki talab, narx nazorati, subsidiyalar, soliqlar, texnologik o'zgarishlar, resurs narxlari, investitsiyalarni rag'batlantirish va bozor tuzilmasidagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Bularning barchasi bozor muvozanatiga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Talab chizig'i talab miqdorini narx bilan bog'laydi. Masalan, abituriyentlardan ispan tili grammatikasi to'garagiga kim qancha oylik to'lov berishni xohlashi haqida so'rovnomma o'tkazilgan. Natijada eng yuqori taklif qilingan narx 500 ming so'mni tashkil qilgan. Bu misol talab va narx o'rtasidagi bog'liqlikni yaqqol ko'rsatadi.

Bozor muvozanati holatlarini baholashda ortiqcha taklif va ortiqcha talab tushunchalari muhim o'rin tutadi. Ortiqcha taklifda ishlab chiqaruvchilar taklif qilayotgan miqdor iste'molchilar talab qilayotgan miqdordan oshib ketadi, bu esa narxlarning pasayishiga olib keladi va muvozanat buziladi. Ortiqcha talabda esa iste'molchilar talab qilayotgan miqdor taklif miqdoridan yuqori bo'ladi, natijada narxlar oshadi va muvozanat yana buziladi. Muvozanat tamoyiliga ko'ra, narxlarning o'zgarishi talab hajmi taklif hajmiga tenglashgunga qadar davom etadi.

Muvozanatlik tamoyillaridan birinchisi insonlarning o'z harakatlarida erkin bo'lishini ta'kidlaydi. Ular aynan o'z ehtiyojlariga mos keladigan mahsulot va xizmatlarni tanlashni afzal ko'radilar. Ikkinchi tamoyilga ko'ra, talab va taklif har qanday vaqtda bir-biriga teng bo'lavermaydi. Muvozanatga erishish uchun ma'lum vaqt talab qilinadi. Bu vaqt davomida bozor sharoitida qator o'zgarishlar yuz beradi, ammo muvozanatga erishmaslik ehtimoli ham mavjud. Oddiy bozor modelida talab va taklif muvozanati o'zaro tenglashgan holatda aniqlanadi.

Firmaning kirimi va daromadini hisoblash mexanizmi ham bozor muvozanati bilan chambarchas bog'liq. Firmaning kirimi tovarni sotishdan olingan umumiy mablag' bo'lib, sotilgan tovar miqdorini tovar narxiga ko'paytirish orqali aniqlanadi. Firmaning yillik daromadi esa ushbu kirimlar yig'indisidan iboratdir. Firmaning daromadini tahlil qilishda inflyatsiyani hisobga olish zarur. Inflyatsiya natijasida tovar narxlarining o'zgarishi firmaning real daromadini aniqlashni murakkablashtiradi, shuning uchun solishtirish jarayonida real daromad ko'rsatkichi qo'llaniladi.³

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga asosan quyidagi xulosalarni keltirib o'tishimiz mumkinki, bozor muvozanatini aniqlashda klassik va zamonaviy usullarni birlashtirgan holda yondashuv samaradorlikka yanada yaqinlashtiradi va uni oshirishga yordam beradi. Ushbu jarayonda talab va taklif o'zaro ta'sirini chuqur tahlil qilish, iqtisodiy ko'rsatkichlarni muntazam monitoring qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Monitoring jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish loyiha boshqaruvi sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi, bu esa real vaqt rejimida ma'lumotlar tahlilini osonlashtiradi.

Mahalliy sharoitlarni inobatga olish va moslashuvchan strategiyalarni joriy etish orqali loyihalarning muvaffaqiyat darajasini sezilarli oshirish mumkin. Bozor monitoring tizimini samarali tashkil etishda ishtirokchilarning o'zaro hamkorligi, ma'lumotlarning shaffofligi va mas'uliyat bilan yondashuv asosiy muvaffaqiyat omillari hisoblanadi. Shu bilan birga, iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash uzoq muddatli natijalarga erishishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Jo'rayev.T.T. Iqtisodiyot nazariyasi (o'zbekcha). Toshkent: Fan va Texnologiyalar, 2018-yil — 352-357-bet. ISBN 978-9943-11-903-1.
2. Brian Duignan „financial crisis of 2007–08“ (inglizcha). britannica.com.7-aprel 2023-yil.
3. Wenjie Chen, Mico Mrkaic, and Malhar Nabar (mart 2019-yil).
4. „The Global Economic Recovery 10 Years After the 2008 Financial Crisis“. IMF Working Paper. № WP/19/83. 15-bet. 7-aprel 2023-yil
5. Ходиев Б.Ю., Мусалиев А.А., Бегалов Б.А. Введение в информационные системы и технологии. //Под ред. акад. С.С. Гулямова. –Т.: ТГЕУ, 2002.
6. Граничкин О.Н., Кияев В.И. Основы информационных технологий. –М., Бином, 2008
7. Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными системами. 7-издание. –СПб.: Питер, 2005.

3 Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными системами. 7-издание. –СПб.: Питер, 2005

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

